

Jasiora : Vol 4 No 2 Juni 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admgr/index>)

ANALISIS PENGARUH PENGALAMAN KERJA DAN KOMPETENSI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ARIFINDO MANDIRI KABUPATEN BUNGO

Supriyati¹, Amran², Herawati³

¹Universitas Muara Bungo, E-mail: supriyaty76@gmail.com

²Universitas Muara Bungo, E-mail: arzunamelesat@gmail.com

³Universitas Muara Bungo, E-mail: herawatinaufabel@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 29 Mei 2021

Diterima: 29 Mei 2021

Terbit: 15 Juni 2021

Keywords:

Work experience Compensation
Performance

Kata kunci:

Corresponding Author:

Supriyati, E-mail:

supriyaty76@gmail.com

DOI :

Abstract

The purpose of this research is to find out the influence of work experience and work competence on the performance of PT employees. Arifindo Mandiri Bungo Regency. population and sample as many as 40 people with sampling techniques that are Saturated Sampling method.

Based on the results of data processing, obtained the results of multiple linear regression equations as follows: $Y = 10,782 + 0.462X_1 + 0.443X_2 + e$ and the results of t-test and test F or simulatan (simultaneously) obtained the value of Fhitung 27,120 > Ftabel 3.25 That is, simultaneously (simultaneously) both variables have a significant effect on employee performance variables (Y). Value R2 = 59.4%

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan kompetensi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo. populasi dan sampel sebanyak 40 orang dengan teknik penarikan sampel yaitu metode Sampling Jenuh. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh hasil persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : $Y = 10,782 + 0,462X_1 + 0,443X_2 + e$ dan hasil dari Uji-t dan Uji F atau secara simulatan (serentak) di peroleh nilai Fhitung 27,120 > Ftabel 3,25 Artinya, secara simultan (serentak) kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Nilai R2 = 59,4%

1. Pendahuluan

Pengalaman kerja merupakan pengetahuan yang diperoleh selama pegawai tersebut bekerja pada perusahaan ditempat kerjanya. Semakin lama pengalaman kerja yang mereka miliki semakin banyak pengetahuan yang mereka peroleh¹. PT. Arifindo Mandiri adalah dealer resmi dari PT. Telkomsel (Authorized Distributor Telkomsel) yang berada di Kabupaten Bungo yang mendistribusikan produk Telkomsel yaitu berupa kartu AS, kartu Simpati, kartu Halo, Kartu Facebook, kartu Loop (Voucher, Elektrick, dan Paket Data).

Tingkat kinerja karyawan PT. Arifindo Mandiri belum bisa dikatakan optimal, hal ini dapat dilihat dari tingkat target dan realisasi penjualan, untuk lebih jelas dilihat pada tabel berikut ini :

Data Target dan Realisasi Pekerjaan
Pada PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo Pada Tahun 2018

No	Item Pekerjaan	Target	Realisasi	Persentase(%)
1	Penjualan small denon, paket game dan paket lainnya	48.000.000	19.335.000	40,28
2	Penjualan Mkios Data dan bulk denon	56.000.0000	46.228.000	82,55
3	Penjualan paket Mkios legecy	24.000.000	46.228.000	124,89
4	Bercode pendana aktive paket	4000	3.533	88,33
5	Langit musik, lewat invite di aplikasi langit musik (Apps)	880	119	13,52
6	Penjualan NSP Star Up kode Khusus (NSP)	1.600	1	0,06
7	Pelaporan kunjungan sekolah setiap dengan minimal penjualan 150 kartu/ sekolah (PJP)	384	263	68,49
8	Mengumpulkan data siswa 1 bulan satu sekolah	800	505	63,13
9	Akuisi kantin, koperasi sebagai RS dan terdaftar di DIGIPOS	48	12	25,00
10	Tukar kartu kompititor	600	523	87,17

Sumber : PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo, Tahun 2018

¹ Siagian, Sondang. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed. 1. Cetakan II. PT. Bumi Aksara, Jakarta

Dari tabel 1.2. diatas dapat dilihat sebagian sebesar item pekerjaan tidak terealisasi 100% dapat dikatakan kinerja belum optimal dimana karyawan belum bisa menyelesaikan target pekerjaan secara keseluruhan. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pengalaman Kerja dan Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo".

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pengalaman kerja merupakan pengetahuan yang diperoleh selama pegawai tersebut bekerja pada perusahaan ditempat kerjanya². Pengalaman kerja adalah lamanya seseorang melaksanakan frekuensi dan jenis tugas sesuai dengan kemampuannya³.

Menurut Foster Bill (2001) Ada beberapa hal juga untuk menentukan berpengalaman tidaknya seorang karyawan yang sekaligus sebagai indikator pengalaman kerja yaitu:

1. Lama waktu/ masa kerja.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.
3. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.
4. Kompetensi kerja⁴

Menurut Sudarmanto mendefinisikan kompetensi kerja sebagai pengetahuan keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan⁵. Menurut Sudarmanto, kompetensi kerja yang akan digunakan untuk mengukur kompetensi kerja adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan adalah Informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran dan pengalaman yang terakumulasi sehingga bisa diaplikasikan ke dalam pekerjaan itu sendiri.
2. Keterampilan adalah kemampuan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efektif dan efisien secara teknik pelaksanaan kerja tertentu yang berkaitan dengan tugas individu dalam suatu organisasi.
3. Sikap kerja adalah rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dalam suatu perusahaan.

Menurut Malthis dan Jackson, kinerja karyawan adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu yang dinilai dengan serangkaian tolak ukur yang berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan⁶. Menurut Mangkunegara "kinerja adalah hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang

²Siagan ibid

³ Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed .1. Cetakan1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

⁴ Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Grasindo, Jakarta

⁵ Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

⁶ Mathis, Robert L dan Jhon H Jakson. 2002. *Manajemen Sumber daya Manusia*. PT. Salemba Empat, Jakarta

karyawan untuk mencapai tujuan yang diharapkan"⁷. Menurut Malthis dan Jackson⁸, Indikator- indikator dari kinerja karyawan adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas Kerja adalah volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal.
2. Kualitas Kerja adalah kerapian, ketelitian, keterkaitan hasil dengan tidak mengabaikan volume kerja.
3. Pemanfaatan waktu yaitu penggunaan masa kerja yang disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan.
4. Kerjasama yaitu kemampuan menangani hubungan kerja.

Skema Kerangka Konseptual Pengalaman Kerja dan Kompetensi kerja Terhadap Kinerja Karyawan

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan Pengalaman kerja dan Kompetensi kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo secara parsial.
H_a: Ada pengaruh yang signifikan Pengalaman kerja dan Kompetensi kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo secara parsial.
2. H₀: Tidak ada pengaruh yang signifikan Pengalaman kerja dan Kompetensi kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo secara simultan.
H_a: Ada pengaruh yang signifikan Pengalaman kerja dan Kompetensi kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo secara simultan.

3. METODE PENELITIAN

Objek dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan pada PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :Data Primer dan Data Sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Kuesioner merupakan

⁷ Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Kelima. Remaja Rosdakarya, Bandung

⁸ Malthis, Robert L dan Jhon H Jakson, opcit

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Arifindo Mandiri Kabupaten Bungo yang berjumlah 40 orang Teknik penarikan sampel menggunakan metode Sampling Jenuh dimana anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi relatif kecil¹⁰

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 orang.

Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi Variabel	Defenisi Operasiona I	Indikator	Skala Pengukuran	Ket Pernyataan
Pengalaman Kerja (X ₁)	Pengalaman kerja merupakan pengetahuan yang diperoleh selama pegawai tersebut bekerja pada perusahaan ditempat kerjanya (Siagian, 2008)	a. Lama waktu/ masa kerja. b. Tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. c. Penguasaan terhadap pekerjaan dan peralatan.	Likert	1,2 3,4 5,6
Kompetensi kerja (X ₂)	Kompetensi kerja sebagai pengetahuan keahlian, kemampuan, atau karakteristik pribadi individu yang mempengaruhi secara langsung kinerja pekerjaan (Sudarmant	a. Pengetahuan b. Keterampilan c. Sikap kerja	Likert	7,8 9,10 11,12

⁹ Sugiyono, 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung

¹⁰ Sugiono, Ibid

	o, 2009)			
Kinerja Karyawan (Y)	Hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu yang dinilai dengan serangkaian tolak ukur yang berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta kriteria yang ditetapkan. (Mathis dan Jackson, 2002)	1. Kuantitas Kerja 2. Kualitas Kerja 3. Pemanfaatan Waktu 4. Kerjasama	Likert	13,14 15,16 17,18 19,20

Metode analisis peneliti menganalisis data dengan menggunakan metode regresi linier berganda. $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

4. Hasil Pengujian

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa Product Moment/Pearson Correlation adalah lebih besar dari 0,304 Jadi dapat disimpulkan masing-masing indikator pernyataan valid. perbandingan antara rtabel dan rhitung dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1 Validitas

Variabel	Nomor Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Pengalaman kerja (X ₁)	1	0,799	0,304	Valid
	2	0,819	0,304	Valid
	3	0,455	0,304	Valid
	4	0,620	0,304	Valid
	5	0,723	0,304	Valid
	6	0,658	0,304	Valid
Kompetensi kerja (X ₂)	7	0,876	0,304	Valid
	8	0,768	0,304	Valid
	9	0,729	0,304	Valid
	10	0,790	0,304	Valid

	11	0,861	0,304	Valid
	12	0,744	0,304	Valid
Kinerja Karyawan (Y)	13	0,723	0,304	Valid
	14	0,817	0,304	Valid
	15	0,705	0,304	Valid
	16	0,643	0,304	Valid
	17	0,750	0,304	Valid
	18	0,725	0,304	Valid
	19	0,598	0,304	Valid
	20	0,581	0,304	Valid

Hasil uji reliabilitas yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Batas Cronbach's Alpha	Kategori
Pengalaman kerja (X ₁)	0,768	0,60	Reliabel/andal
Kompetensi (X ₂)	0,876	0,60	Reliabel/andal
Kinerja Karyawan (Y)	0,841	0,60	Reliabel/andal

Dari 20 item pernyataan semua item pernyataan dapat dikategorikan andal/reliabel sebab memiliki Cronbach's Alpha di atas dari 0,60. Dengan demikian semua item pertanyaan yang telah diolah memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam proses pengujian hipotesis.

Uji Asumsi Klasik

1. Normalitas

Tabel 4.3 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28464517
Most Extreme Differences	Absolute	.187
	Positive	.129
	Negative	-.187
Kolmogorov-Smirnov Z		1.180
Asymp. Sig. (2-tailed)		.123

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan tabel 4.30 dapat dilihat nilai *Kolmogorov Smirnov* sebesar 0,123 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal karena nilai *Asymp.Sig* (2-

tailed) sebesar 0,123 diatas tingkat signifikansi 0,05 atau 5% atau Asympy.Sig (2-tailed) > 0,05¹¹.

2. Multikolinearitas

Tabel 4.4 Multikolenearitas

Variabel	Nilai <i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Pengalaman kerja (X ₁)	0,591	1,692	Bebas Multikolinearitas
Kompetensi (X ₂)	0,591	1,691	Bebas Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas maka memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) < 10. Hal ini variabel pengalaman kerja (X₁) dan kompetensi (X₂) terbebas dari adanya multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antara variabel bebas tersebut dalam model regresi linier berganda.a

3. Heterokedastisitas

Tabel 4.5 Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada gambar di atas terlihat titik dari semua data penelitian tersebar secara tidak teratur/acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas,

¹¹ Priyatno, Duwi. 2009. *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Gava Media, Yogyakarta

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi linier berganda dari penelitian ini pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6 Olah data Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	10.782	3.804		2.834	.007		
Pengalaman kerja	.462	.188	.334	2.454	.019	.591	1.692
Kompetensi	.443	.118	.513	3.769	.001	.591	1.692

a. Dependent Variable: Kinerja karyawan

Tabel 4.6 yakni hasil olahan data regresi linier berganda, maka akan dapat disajikan persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 10,782 + 0,462X_1 + 0,443X_2 + e$$

Analisis bentuk persamaan regresi linier berganda diatas sebagai berikut :

- Nilai konstanta (a) sebesar 10,782 artinya apabila variabel pengalaman kerja (X₁) dan kompetensi (X₂) mempunyai nilai nol, maka Y (kinerja karyawan) adalah sebesar 10,782
- Koefisien regresi (X₁) = 0,462 ini mempunyai arti bahwa setiap terjadi perubahan variabel pengalaman kerja sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,462 satuan.
- Koefisien regresi (X₂) = 0,443 Ini mempunyai arti bahwa setiap terjadi perubahan variabel kompetensi sebesar 1 satuan, maka kinerja karyawan akan meningkat sebesar 0,443 satuan.

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 4.7 Hasil Uji - t Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	10.782	3.804		2.834	.007		
Pengalaman kerja	.462	.188	.334	2.454	.019	.591	1.692
Kompetensi	.443	.118	.513	3.769	.001	.591	1.692

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
(Constant)	10.782	3.804		2.834	.007		
Pengalaman kerja	.462	.188	.334	2.454	.019	.591	1.692
Kompetensi	.443	.118	.513	3.769	.001	.591	1.692

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan

Berdasarkan hasil uji t (secara parsial) model regresi linier berganda dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Uji parsial pengalaman kerja dengan kinerja karyawan diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,454$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,026$ dapat di simpulkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
2. Uji parsial kompetensi (X_2) dengan kinerja karyawan (Y)
Uji parsial kompetensi dengan kinerja karyawan diperoleh nilai $t_{hitung} = 3,769$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,026$, maka dapat di simpulkan bahwa kompetensi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Hasil uji F (secara serentak) model regresi linier berganda dari penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.8 Uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	298.410	2	149.205	27.120	.000 ^a
Residual	203.565	37	5.502		
Total	501.975	39			

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Pengalaman kerja

b. Dependent Variable: Kinerja karyawan

Tabel 4.8 memperlihatkan nilai F hitung adalah 27,120 hasil diperoleh untuk $F_{hitung} 27,120 > F_{tabel} 3,25$. Dengan demikian Artinya, secara bersama-sama (serentak) variabel-variabel independent yaitu pengalaman kerja (X_1) dan kompetensi (X_2) yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Y) yaitu kinerja karyawan.

Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.9 Model Summary^b

Model		R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
dimension0 1		.771 ^a	.594	2.34558	2.227

a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Pengalaman kerja

b. Dependent Variable: Kinerja karyawan

Berdasarkan hasil uji determinasi (R^2) = 0,594 dapat disimpulkan bahwa variabel pengalaman kerja (X_1) dan kompetensi (X_2) memiliki kemampuan dalam menerangkan variasi variabel kinerja karyawan (Y) sebesar 59,4% dan sisanya sebesar 40,6% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar dari penelitian ini.

5. Pembahasan

Dari hasil pengolahan data hasil uji t (secara parsial) pengalaman kerja dengan kinerja karyawan diperoleh nilai $t_{hitung} = 2,454$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,026$, dan uji parsial kompetensi dengan kinerja karyawan diperoleh $t_{hitung} = 3,769$ lebih besar dari $t_{tabel} = 2,026$ maka keputusannya adalah H_0 ditolak H_a diterima, secara parsial dapat dibuktikan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja. Kemudian berdasarkan uji F diperoleh nilai $F_{hitung} = 27,120$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,25$. Artinya, secara bersama-sama (serentak) variabel-variabel independent yaitu Pengalaman kerja (X_1) dan kompetensi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Y)

Penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Wibowo, 2009, yang menyatakan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu atas nama Amwiarni Sartika 2015.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara parsial ditunjukkan bahwa kesimpulan variabel independent yaitu pengalaman kerja (X_1) dan kompetensi (X_2) yaitu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
2. Secara simultan ditunjukkan bahwa nilai $F_{hitung} = 27,120$ lebih besar dari $F_{tabel} = 3,25$. Artinya, secara bersama-sama (serentak) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Y) yaitu kinerja karyawan.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis sebelumnya maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. hendaknya pimpinan mempertimbangkan lama waktu/masa kerja karyawan terutama dalam menetapkan target pekerjaan kepada karyawan, sehingga karyawan dapat lebih meningkatkan kinerja.
2. hendaknya pimpinan perusahaan dapat memberikan pengetahuan yang lebih kepada karyawan misalnya dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan-pelatihan kepada karyawan agar pekerjaan dapat terselesaikan lebih maksimal.
3. Variabel kinerja karyawan indikator yang paling terendah adalah kuantitas, hendaknya karyawan bersemangat dalam bekerja agar secara kuantitas

pekerjaan dapat terselesaikan secara keseluruhan dan memberikan dampak yang baik bagi perusahaan.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Amwiarni, Sartika, 2015. *Pengaruh kompetensi kerja, disiplin kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja pegawai dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota palu*, Skripsi Univesitas Pendidikan Indonesia
- Ghozali, Imam, 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Proram SPSS*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, Semarang.
- Hariandja, Marihot Tua Efendi. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Grasindo, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta
- Mathis, Robert L dan Jhon H Jakson. 2002. *Manajemen Sumber daya Manusia*. PT. Salemba Empat, Jakarta
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Cetakan Kelima. Remaja Rosdakarya, Bandung
- Priyatno, Duwi. 2009. *SPSS Untuk Analisis Korelasi, Regresi, dan Multivariate*. Gava Media, Yogyakarta
- Rahmiati, 2018. *Pengaruh Kompetensi kerja Dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Kerja Karyawan PT.Finansia Multi Finance Di Kota Makassar*, Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar
- Siagian, Sondang. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed. 1. Cetakan II. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Sopiah, 2008. *Perilaku Organisasional*. Andi Offset, Yogyakarta
- Sinungan, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta, Bandung

Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ed .1. Cetakan1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Sudarmanto, 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM Teori, Dimensi dan Implementasi dalam Organisasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Umar, Husein, 2004. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Raja Grafindo Persada, Jakarta